

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

TAMIRTÚYNEKLILERDI GEWLEP ALIWSHI MASHINALARDIŃ GEWLEP ALIWSHI JUMISSHI ORGANLARINIŃ ANALIZI

Nurabeav Baxtiyar Usenovich,
texnika ilimlari kandidati, docenti t.i.k.
nurabaevbaxtiyar4@gmail.com

Gulmuratov Sultamurat Muratbay uli,
1-basqish magistrant
gsultaan11mg@gmail.com
Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435925>

Annotaciya. Ushbu maqolada ildizmevalilarni yig‘ishtiruvchi mashinaning kovlovchi ish organlari ildizmevalilarni tuproqdan ajratish jarayoni, ish organlar bo‘yicha olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlili keltirilgan.

Tayanch so‘zlari: Ildizmevalar, motoblok, ildizmevali yig‘ish mashinalari, kovlagich, kartoshka, sabzi, turp, tuproqning fizik-mexanik xossalari.

Аннотация. В данной статье приведён анализ научно-исследовательских работ, посвящённых процессу отделения корнеплодов от почвы выкапывающими рабочими органами корнеуборочной машины.

Ключевые слова: Корнеплоды, мотоблок, корнеуборочные машины, копатель, картофель, морковь, редька, физико-механические свойства почвы.

Abstract. This article analyzes the process of separating root crops from the soil using the digging implements of a root crop harvesting machine. It also provides an analysis of scientific research conducted on these implements.

Keywords: Root crops, walk-behind tractor, root crop harvesters, digger, potato, carrot, radish, physical and mechanical properties of the soil.

Kirisiw. Dúnyada tamirtúyneklilerdi jıynap alıw processinde energiya-resurstejewshi hámde jumıs ónimi joqarı bol‘gan mashinalardı qollaw jetekshi orınlardı iyelep kelmekte. Máselen tamirtúynekliler toparına kiriwshi kartoshka dúnyanıń 138 mámleketinde jetistiriletúgün egin turi bolıp, ol dunyada 20-22 mln gektar jer maydanda egiliwi, jıllıq hasıl 300-350 mln tonna hámde onıń ortasha hasılı 150-170 centner/gektar dı quraytuǵunlıǵın esapqa alsaq [1], jumıs sapası hám joqarı ónimi hámde janılıǵı sarıpı kem bolǵan kartoshka jıynawdı ámelge asıratuǵun úskeneler hám qurallardı ámelyatqa usınıs etiw mútajlıǵın tuwdıradı.

Respublikamızda innovatsion hám resurs tejewshi texnologiyalar tiykarında uluwmalıq maydanlarda azıqlıq hám tuqımlıq kartoshka jetistiriw hámde usı salada qosılǵan muǵdar shınjırın jaratıw, awıl xojalıq mashinasazlıǵı jónelisin jáne de rawajlandırıw, awıl xojalıǵı texnikaların islep shıǵarıw processin tolıq jolǵa qoyıw, agrar sektordı ayaqlardıń tabiiy ıqlım hám topıraq sharayitlarına mas keletúgün

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

zamanagoy hám arzan awıl xojalıq texnikaları menen taminlew juzesinen keń kólemli is-ilajlar ámelge asırılmaqta. Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 28-yanvardaǵı “2022-2026-jıllar’ǵa mólsherlengen Jańa Ózbekistan rawajlanıw strategiyası tuwrısında” ǵı PF-60-sanlı pármanı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 7- iyuldaǵı “Awıl xojalıǵı mashinasazlıǵı salasında ilmiy-texnikalıq bazanı jánede rawajlandırıw is-ilajları tuwrısında” ǵı PQ-3117-sanlı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 31-iyuldaǵı “Awıl xojalıǵı mashinasazlıǵın rawajlandırıw, agrar sektordı awıl xojalıǵı texnikaları menen taminlew mámleket tarepinen qollap-quwwatlawǵa qaratılǵan is-ilajlar tuwrısında”ǵı PQ-4410-sanlı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 6-maydaǵı “Respublika kartoshka jetistiriwdi keńeytiriw hám uruǵshılıqtı jánede rawajlandırıw is-ilajları tuwrısında”ǵı PQ-4704-sanlı qararları hámde usı jumıs barısına basqa miyaryy-huquqıy hujjetler usılar tiykarınan [2].

Kartoshka gewleytuǵun kishi texnika wasıtalarınıń analizi. Kartoshkanı jıynap alıw quramalı hám úlken miynet talap etetuǵun processlerden biri esaplanadı. Onı jetistiriwdegi barshe miynet sarpınıń 45-60 % bolegi jıynap alıwǵa tuwrı keledi [3].

Kartoshkanı kishi gabarıtlı gewlegishler menen gewlep alıw processiniń texnologiyası kartoshka qarıǵı topıraq qatlamin kartoshka túyneksheleri menen qazıp alıw, qazıp alınǵan massanı eleklew, yaǵnıy kartoshkanı topıraq, pálek paqalınan, tas, ósimlik hámde basqa aralaspalardan ajratıw hám atız júzesine uyumlap ketiwden ibarat. Kishi konturlı dıyxan hám tamarqa xojalıqlarında kartoshka gewlewde tiykarınan úsh qıylı konstrukciyadaǵı gewlegishler qollanıladı.

Bunda passıv isshi bóleklerden ibarat bolǵan gewlegishler, terbelmeli rotorlı gewlegishler hám aktiv shıbıqlı elewishke iye bolǵan gewlegishlerden ibarat.

Usı kartoshka gewlegishler motoblok penen agregatlanıp túrli topıraq iqlım sharayıtlarında isletiledi. Jeńil hám boz topıraqlı sharayıtta egilgen kartoshka hasılın gewlep alıw ushun passıv jumısshı organlarınan ibarat bolǵan gewlegishler, orta hám awır topıraqlarda egilgen kartoshkalar ushun bosla rotorlı gewlegishler hám aktiv shıbıqlı elewishke iye bolǵan gewlegishlerden paydalanıw usınıs etiledi.

Passıv kartoshka gewlegishlerdiń turli konstruktsiyaları bar bolıp, olar tek geometrik ólshemleri menen bir-birinen pariqalanadı [3].

Joqarıda keltirilgen passıv jumısshı organlı gewlegishlerdiń eni 300-585 mm hámde biyikligi 450-500 mm aralığında boladı.

Passıv jumısshı organlı kartoshka gewlegishtiń kemshilikleri awır topıraqlarda olardıń jumıs ónimi tómen esaplanadı. Olar usı sharayıtlarda qollanılganda kartoshkanıń topıraqtan ajratılıw imkanı tómenligi esabına gewlep alıwda olardıń joytılw darejesi artadı. Aktiv shıbıqlı kartoshka gewlegishlerdiń eki qatarlı qazıw bólimi 1 m aralıqtan tezligi 1 m/c bolǵanda 200-250 kg/c átrapında topıraq massasın eleklerge uzatadı. Bunday massanıń 97-98,5 % ı topıraqtan, qalǵan 1,5-3 % kartoshka túyinlerinen ibarat boladı [3].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Shet el kartoshka gewlewshı mashınaların jaratıw, olardıń qazıwshı hám ajratıwshı jumısshı organları konstrukciyaların jetilistiriw hám parametrlerin analizlew boyınsha J.Patrık, P.Howard, J.L.Halderson, A.A.Sorokın, M.Ye.Masepuro, N.F.Dıdenko, S.N.Borıchov, E.S.Reyngart, V.T.Amılechev, N.Yu.Lıpskiy, I.R.Razmıslovich, A.V.Parshkov lar tarepinen izertlewler alıp barılǵan.

Respublikamız sharayıtında tamırtúyneklı eginler hasılın jıynastırıw texnologiyaları hám mashınaların islep shıǵıw, olardıń texnologık jumıs processin hám jumıs organların parametrlerin tiykarlaw boyınsha R.I.Baymetov, A.Toxtaquziyev, N.Baybabaev, D.R.Norchaev, R.N.Norchaev, hám basqa alımlar tarepinen ilimiy izertlew isleri alıp barılǵan [4-13].

Ámelge asırılǵan izertlewler tiykarında kartoshkanı jıynap alıwdı ámelge asıratuǵın mashınalar, kartoshka qazuwshı jumısshı organlar islep shıǵılǵan, awıl xojalıǵı islep shıǵarıwda barqarar jaqsı natijelerge erisilip kelinbekte.

Materiallar hám usullar. Izzertlewlerde Ózbekistan sharayatında geshir hám kartoshka gewlegish elekleri qurılmaların jetilistiriw ushin tamırtúyneklılerdi gewlegishleriniń bar eleklew qurılmaları analiz qılınǵan bolıp, teoriyalıq mexanika, matematik statistika, eksperimentlerdi matematik rejelestiriw usullarında bar miyyariy hújjetlerde (ÓzRH 63-07:2001, TSt 63.04.2001 hám RD Uz 63.03-98) keltirilgen usıllardan paydalanılǵan.

Natijeler hám dodalaw. Izzertlewler nátijesinde alınǵan maǵlıwmatlarǵa tiykarlanıp kóplep jumısshı organlar jaratılǵan.

Olardıń pnevmatik, gidravlik, gidravlik hám mexanik túrleri bar. Pnevmatik hám pnevmomexanik ajratqıshlardıń kontrukciyasınıń ápiwayılıǵına qaramastan, energiya sarıpı, shawqım, jumıs ornınıń shańlanıwı joqarılıǵı sebepli keń kólemde paydalanılmaydı.

Tamırtúyneklılerge japısatuǵın topıraq aralaspası bar bolǵan izǵar muhitındaǵı massası jeterlishe tazalanıwı gidravlik hám gidromexanik ajratqıshlar menen táminlenedi. Bunday qurılmalarđ isletiw tajribesi sonı kórsetedi. Jıynap alıw waqtında ónimniń túsiw muǵdarı kóp bolǵan sharayıtta suw menen tazalaw usulın qollawdı ekonomikalıq jaqtan únemsiz hám tamırtúyneklılerdi jıynaw mashınalarında ámelde qollanıwı maqsetke muwapıq emes. Sonıń ushin mexanik tásir principi ajratqıshlarǵa keń toqtalamız. Alım G.D.Petrov tarepinen topıraqlardıń jaǵdayına mas eleklerdi jaratıw usınıs etilgen. Sonnan kelip shıǵıp, eleklewshı jumısshı organlar úsh toparǵa bólinedi.

- topıraqtı elek, pánjere yáki basqa elementler arqalı elew prinsipinde isleytuǵın, túynekti qurǵaq, mayda tógiliwshen topıraqlardan ajratıw ushin mólsherlengen qurılmalar.

- ólshemleri túynekler ólshemine jaqın bolǵan kesekli topıraqlardan ajratıw ushin mólsherlengen qurılmalar.

- izǵar (plastik) topıraqlardı ajratıw ushin mólsherlengen qurılmalar.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tamirtúyneklilerdi jıynaw kombaynları texnologik sxemasında jaylasıw ornı hám ruxsat etilgen sekuntlıq júklemge kóre eleklerdi eki tiykarǵı toparǵa ajratıw qabıl qılınǵan.

- topıraqtı birlemshi eleklew ushın elekler.
- topıraqtı ekilemshi eleklew ushın elekler.

Mexanik principi tártیبinde isleytuǵın eleklerdi A.A.Sorokin úsh toparǵa bóliwdi usınıs etken.

- eleklewdi ámelge asıratuǵın jumısshı organlar.
- kóteriliwde eleklewdi ámelge asırıwshı jumısshı organlar.
- kombinaciyalasqan eleklewshı jumısshı organlar.

Birlemshi eleklewshı elekler topıraqtı tesikleri arqalı eleklew yáki jariqlar arqalı topıraqtı jumsartıw (eziw) principinde isleydi. Topıraqtı eleklew optimal ıǵallıqta mayda bólekshelerin ajratıw dáwrinde ámelge asadı, topıraqtı jumsartıw(eziw) bolsa jabısqaq topıraqtı ajratıwda sadır boladı. Jumsartıw (eziw) topıraq hám jumısshı organlardıń kishi tezliklerde hám úlken tezliklerde(oraydan qashpa eleklewde) ámelge asıwı múmkin.

Taraǵı tebrenme háreketleniwshı sımlı elevatorlar, barabanlı hám wakilli taraqlar, qayıshlı júzeler eleklewshı túrdegi jumısshı organlar bolıp esaplanadı.

Joqarıda sanap ótilgen jumısshı organlar júda ıǵal topıraqlarda, ásirese, ortasha hám awır hám qumshawıtlı topıraqlarda qanaatlanarsız isleydi.

Júda ıǵal, ásirese ortasha hám awır qumshawıtlı topıraqlardan aralaspaların ajratıw maqsetinde eleklewshı jumısshı organlardı jetilistiriw maqsetinde alıp barılǵan hár túrli izleniwler ıǵal topıraqtı gewekliler arqalı eziw ushın oraydan qashıwshı kúsh tasirinde isleytuǵın oraydan qashıwshı separatorlardı jaratıwǵa alıp keledi.

Tamirtúyneklilerdi jetilistiriw hám jıynaw mashinaların engiziw boyınsha alıp barılǵan izleniwler natıyjesi sonı kórsetedi ıǵal topıraqlardı eziw usulına tiykarlangan elek ishı organların talap qılınǵan jumısshı sapasın táminleydi.

Shashkalı centrifuga kórinisindegi oraydan qashıwshı separatorlardı izertlew menen Maksimov.B.I. bul úskene vertikal oqqa qaraǵanda joqarı tezlikte aylanıp tamirtúynekliler túyneklerin qattı jaraqatlaydı, sebebi qazılǵan massa qurılmanıń ulıwma uzınlıǵı boyınsha ushadı hám ósimlik qaldıqları menen tıǵılıp qaladı. Bul bolsa optimal is sharayatında islewge imkan bermeydi, sebebi, topıraq tez elenedi hám sonıń ushın túynekler jaraqatlanadı. Aylanıp tezligin kemeytirse tamirtúynekliler centrifuga chashkasınnan kóterilmeydi, nátijede elekleniw processı ámelge aspaydı. Baraban-shnekli túrdegi separatorlar jumısı Petrov G.D. tárepinen izzertlengen, olardıń kemshiligi joqarı energiya sarıpı hám tamirtúynekliler joqarıǵa uzatıwda kobirek jaraqatlanıwı, sebebi, oǵan qazıp alınǵan topıraqtıń hámmesi uzatıladı. Bunnan tisqari alım tárepinen kóteriwshı-eleklewshı baraban hám izzertlengen hám oylap tabılǵan. Izzertlewler nátijesi sonı kóresetedi, bul qurılma

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qanaatlandirarsiz isleydi ham tuyeneklerdi barabanni joqari bolimine koterliwin taminlemeydi.

Hazirgi waqitta jetekshi firmalardn eleklewshi principi tamirtuyenek jynaytuyn kombaynlardn koplep ulgilerde, tiykarinan evropann (Grimme DR-1500, Grimme SE150-60, AVR SPIRIT 8200), sondayaq jergilikli(KKU-2A,KPK-3,KPK-2,KIT-2) kartoshka jynaw mashinalarda rezinalangan qayislarda simli elevatorlar qollaniladi.

Simli elevatorlar gorizontqa qaraganda 20° tan ulken bolmagan muyesh astinda ornatiladi, simlar arasi bolsa 22-25 mm araliginda boladi. Elevatorlardn tesigi arasi Angliya ham AQSH ta bir qansha ulken alnadi. Kartoshkanin mayda tuyenekleridide saqlaw ham olardi kemrek jaraqatlawin taminlew ushn bul araliq qashqliq olshemi plastmassa ham rezina qaplama jardeminde kishiriytiledi. Tas ham kesekli aralaspalardi ajratiwda shotkali ajratqishlardi qollaw jaqsı natiyje beredi.

Tamirmuywe tuyenekleri bir jumissnı organnan basqa jumissnı organga otiwdegi tusiw araligi ham soqligisıwdı kemeytiriw hamde olardi jaraqatlanıwın kemeytiriw maqsetinde jumissnı juzelerdi qaplawda iyiliwshen rezina qollaniladi.

Ayrim waqtlarda araliq qashqliq kehligin tamirmuywe tuyenekleri olshemi ham topiraq turine qarap 24 ten 40 mm ge shekem qılıp tuwırlanadi.

Juwmaq. Igalligi juda joqari yamasa juda qurgaq bolgan topiraqlarda simli elevatorlar hamme waqıt ham topiraq aralaspaların sapalı aralastırıwdı tamiyinlemeydi, topiraqtın eleniw noqatı teoriyasına qaraganda simli elevatorlar qolaysız sharayatlarda islegende bunday kemshiliklerdi saplastırıw ushn har qıylı uzatpalı turli tezletkishler qollaniladi.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. <https://www.fao.org->
2. www.lex.uz
3. Chorshanbiyev R.X., Xamrov O.J. Ildizmevalarni yig'ishtirish mashinalarining elaklash qurilmalari tahlili// Agro ilm. – Toshkent, 2025. – №(114). – B. 150-151.
4. Juraev B.B. Kartoshka yig'ish mashinalari elaklash ishchi organlarining tahlili. – Toshkent, – Volume 2. – 2023.
5. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). Studying the terms of production and use of a combined seeder. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 402–405.
6. Abdusalim T. et al. The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 5. – C. 17-22.
7. Хамидов Н. М. Обеспечение эксплуатационной надежности сельскохозяйственной техники //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 530-534.
8. Хамидов Н. Теоретическое исследование устойчивости движения комбинированного машинно-тракторного агрегата //Студенческая наука Подмоскovie. – 2018. – С. 601-602.
9. Хамидов Н. Параметры комбинированного ботвоуборочного агрегата //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 2234-2236.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

10. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. To the determination of the traction resistance of the experimental working body of the cultivator. *European Journal of Agricultural and Rural Education*. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.
11. Хамидов Н. М. Пиёз экиладиган пушталарнинг ўлчамларини назарий асослаш //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 42. – С. 136-139.
12. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экадиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
13. Eshdavlatov, E., Eshdavlatov, A., Shomirzaev, M., & Xamidov, N. (2024). Physical-mechanical properties of onion seeds and soil. In 23rd International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”: proceedings:[Jelgava, Latvia], May 22-24, 2024 (Vol. 23, pp. 507-512).